

Prototipo autorregulado para la captura de agua contenida en el aire

G. A. Villavicencio Pérez^{1*}, O. Lugo Espinosa¹, J. Ayala de la Vega¹, I. Aguilar Juárez¹,
¹ Área de Ingeniería en Computación, C. U. UAEM Texcoco,
Av. Zumpango S/N. Fracc. el Tejocote, Texcoco, Edo de México, C.P. 56266, México
*gvillavp356@profesor.uaemex.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El Módulo que la invención propone, ha sido concebido y estructurado para resolver la problemática de obtener agua del aire y se encuentra estructurado de la siguiente forma: Para el desarrollo de la invención se hace uso de distintos elementos, uno de los principales es el uso de una plataforma de hardware, basada en una placa con un microcontrolador el cual tiene como objetivo el control completo del módulo. Además se utilizan sensores de temperatura y humedad relativa que tiene como función dotar al microcontrolador de la información necesaria para el control general del módulo, ya que también se incluyen un ventilador que se encarga de disipar el calor generado dentro del módulo con la circulación de aire óptima, al mismo tiempo este ventilador inyecta aire que induce al punto de rocío (condensación) sobre el componente principal, el accionamiento del ventilador depende directamente de los valores que arrojan los sensores pues con estos se optimiza el funcionamiento del módulo, logrando reducir el consumo de energía.

Dentro del conjunto de componentes se encuentra uno llamado placa de Peltier cuyo funcionamiento permitirá la condensación del agua que se encuentre en el medio ambiente, este elemento provoca un fenómeno llamado termo eléctrico. La actividad de este elemento termo eléctrico es de la siguiente forma; Se hace pasar una corriente por el circuito del elemento, esto genera temperaturas de congelación por una de las dos caras, mientras que en la otra se producen temperaturas completamente opuestas, esencialmente se genera calor en un lado y se desprende frío en el otro. Lo que lo hace aún más útil es el hecho de que, al invertir la polaridad de la corriente administrada, se invierte el funcionamiento, es decir la superficie que antes generaba frío ahora generara calor.

En el momento que se crea congelación en una de las caras se está obteniendo agua en estado sólido, por lo que el uso del microcontrolador y un par de relevadores permiten la inversión de la polaridad acelerando el descongelamiento, lo que conlleva a la obtención de agua en estado líquido. El agua es recolectada por gravedad en un recipiente, para el uso que se le quiera dar, además todo el proceso esta optimizado ya que un disipador de aluminio se encuentra adherido al elemento Peltier, lo que ayuda a tener una mayor área de recuperación. El prototipo desarrollado produce 0.05 ml en 2.5 minutos utilizando una celula Peltier modelo TEC1-12710.

Palabras clave: *Arduino, automatización, célula termoeléctrica, condensación.*

Abstract

The Module proposed by the invention has been conceived and structured to solve the problem of obtaining water from the air and is structured in the following way: For the development of the invention, different elements are used, one of the main ones is the use of a hardware platform, based on a board with a microcontroller which has as its objective the complete control of the module. In addition, temperature and relative humidity sensors are used whose function is to provide the microcontroller with the necessary information for the general control of the module, since a fan is also included that is responsible for dissipating the heat generated within the module with air circulation. Optimum, at the same time this fan injects air that induces the dew point (condensation) on the main component, the fan drive depends directly on the values that the sensors give because with these the operation of the module is optimized, reducing consumption of energy.

Within the set of components there is one called Peltier plate whose operation will allow the condensation of the water found in the environment, this element causes a phenomenon called electric thermos. The activity of this thermoelectric element is as follows; A current is passed through the element's circuit, this generates freezing temperatures on one of the two faces, while completely opposite temperatures are produced on the other, essentially heat is generated on one side and cold is released on the other. What makes it even more useful is the fact that, by reversing the polarity of the administered current, the operation is reversed, that is, the surface that previously generated cold now generates heat.

At the moment that freezing is created on one of the faces, water is being obtained in a solid state, so the use of the microcontroller and a pair of relays allow the reversal of polarity, accelerating defrosting, which leads to obtaining water. in a liquid state. The water is collected by gravity in a container, for the use that you want to give it, in addition the whole process is optimized since an aluminum dissipator is attached to the Peltier element, which helps to have a greater recovery area. The developed prototype produces 0.05 ml in 2.5 minutes using a Peltier cell model TEC1-12710.

Keywords: *Arduino, automation, thermoelectric cell, condensation.*

Introducción

El territorio mexicano presenta una baja disponibilidad de agua renovable per cápita, la cual ha presentado una disminución según las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua [1] y de acuerdo con [2] México se encuentra a nivel mundial como uno de los próximos candidatos a sufrir escases física de este líquido. Lo que menciona [3] es que un gran porcentaje de la población mundial incluyendo la mexicana no tienen acceso a agua con calidad. En todo el territorio nacional se tiene un promedio anual de precipitaciones de 1489 miles de millones de metros cúbicos, la existencia de sistemas de captación externos que conduce agua a estanques en áreas de cultivo, vivienda y demás, ayudan a aprovechar de una mejor manera las grandes precipitaciones.

Es claro que la problemática sobre la escasez del agua no se encuentra como tal en la ausencia de este líquido, sino que el problema radica en la forma de obtenerlo, por tales razones se ha impulsado la investigación para generar métodos o bien dispositivos para obtener agua de forma poco convencional.

Una de las formas de generar el agua es mediante la condensación, que es el fenómeno de pasar de un estado de la materia gaseoso a un estado líquido, el proceso para que se pueda generar tal cambio depende de la presión y de la temperatura, entre otros factores. En la Tierra existen aproximadamente 1,385,000,000 Km³ y según [1] anualmente México percibe 1,489 mil millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación, de esta cantidad se estima que el 71,6% se evapotranspira y regresa a la atmosfera, el 22.2% escurre por los ríos y el restante 6.2% se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Las formas de condensación más comunes se dan principalmente en forma de nubes y niebla, que resultan ser una masa de gotas microscópicas en suspensión en la atmosfera que precisamente están formadas por condensación del vapor de agua. Para aprovechar la condensación, diversas investigaciones se han centrado en desarrollar artefactos para cosechar (recolección de gotas microscópicas de agua) de forma pasiva y activa agua dulce. La forma pasiva se refiere a aquellos dispositivos capaces de captar el agua sin la intervención de algún otro tipo de energía que no sea natural, por el contrario, la forma activa se refiere a la intervención de una energía no natural.

Un ejemplo de recolección pasiva es Warka Water, siendo ésta una estructura vertical inspirada en un árbol nativo de Etiopía que extrae agua del aire y, de ese modo, ayudar a paliar la escasez en lugares con poca lluvia o difícil acceso al agua. Promete una cosecha de hasta 99 litros de agua al día [4]. Otro ejemplo es el atrapanieblas, el objetivo del atrapanieblas es lograr que las partículas de agua de la niebla se concentren hasta que sean lo suficientemente densas. Es decir, hasta que se conviertan en gotas de agua. En una noche, un metro cuadrado de los paneles que componen

los atrapanieblas puedes absorber de tres a cinco litros de agua dependiendo de la humedad de la zona. En algunas zonas, se ha llegado a conseguir hasta treinta litros diarios [5].

Dentro de la investigación de los dispositivos activos se encuentra EOLEWATER [6], empresa cuyos primeros indicios se dieron a partir de 1997 generando ideas de recolección de agua a través de turbinas de viento con base en la idea general del funcionamiento del aire acondicionado, además estas ideas llevaron a la generación de dispositivos independientes en su totalidad para la producción de electricidad. Después de cuatro años de investigaciones y creación de prototipos, Marc Parent completó el desarrollo de su modelo WMS50 (sistema para la fabricación de agua), posteriormente se desarrolló el modelo WMS1000 que fue el primer aerogenerador del mundo capaz de producir 1000 litros de agua al día a partir de la condensación de aire. Este tipo de dispositivo resultó ser excelente en su objetivo, pero presenta una problemática que se centra en el generador central, es sumamente complejo y consecuentemente caro.

Existe una gran variedad de métodos para la recolección de agua atmosférica, sin embargo, la recolección por medio de enfriamiento es un campo que no ha sido explorado en su totalidad, en especial en lo referente al efecto Peltier cuyo principal elemento es la célula o celda llamada de igual forma, Peltier. Su composición está dada por dos materiales semiconductores, que, al suministrarles una corriente eléctrica, provoca un fenómeno termoeléctrico el cual provoca una diferencia de temperatura entre ambos lados de la célula, es decir, una de sus caras se calienta y la otra se enfría. Para el enfriamiento de dispositivos electrónicos, no es recomendable el uso del efecto Peltier, ya que debido a las bajas temperaturas que se generan, se puede producir acumulación de hielo lo cual puede provocar fallas en componentes electrónicos o mecánicos; sin embargo, puede aprovecharse esta característica de acumulación de hielo para capturar agua del medio ambiente. En el presente trabajo se muestra el diseño, implementación y pruebas de un prototipo para la cosecha de agua contenida en el medio ambiente en base al efecto termoeléctrico que genera la celda Peltier pero con la optimización del fenómeno de condensación mediante la integración de sensores que dotan a un microcontrolador de información pertinente para el intercambio de voltaje que se le suministra a la celda con el objetivo de controlar las temperaturas de ambas caras de la placa y la activación de un ventilador que ofrece un flujo constante dentro del prototipo.

Métodos

Materiales

Una placa Arduino UNO, dos sensores con número de parte DTH11, un módulo de relevadores srd-05vdc, una célula Peltier modelo TEC1-12710, un disparador de la marca Cooler Master tipo Vortex Plus, Un disipador de aluminio de 40x40x12 mm, un cuerpo de ABS, lamina calibre 26.

Descripción de los materiales para la creación del prototipo

Arduino es una plataforma de hardware libre cuyo componente principal es un microcontrolador que contiene puertos de entradas y salidas, éstos son capaces de manejar datos de tipo analógico/digital. La plataforma tiene su propio IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), que permite una manera más práctica y eficiente para programar el microcontrolador, ya que utiliza un lenguaje de programación de alto nivel, este mismo IDE permite la transferencia del código generado hacia el microcontrolador. Existen versiones de las placas Arduino con prestaciones que varían desde el número disponible de puertos, hasta la cantidad de memoria principal del microcontrolador, en el trabajo que aquí se presenta, se hace uso de la placa Arduino UNO (Figura 1).

Figura 1. Plataforma Arduino. Fuente: (Warren et

Según [7] un sensor es un dispositivo que produce una señal en respuesta a un estímulo externo que ayuda a otros elementos a actuar o responder de cierta manera. En el dispositivo para la cosecha de agua que se presenta en este artículo se utilizan dos sensores integrados en un mismo módulo con número de parte DTH11, el primer sensor es para medir la humedad relativa y el segundo para medir la temperatura ambiental, este elemento tras ser procesado por un microcontrolador proporciona una salida digital pre calibrada con lo que se asegura una alta calidad y fiabilidad a lo largo del tiempo de su uso, cabe mencionar que ambos sensores son de tipo resistivos, es decir que están basados en la variación de la resistencia eléctrica que contienen.

El uso de un módulo de relevadores srd-05vdc, figura 2, es esencial para el control de elementos electrónicos que necesiten un voltaje mayor a 5 volts, este elemento es activado por una señal digital de 5 volts, que corresponde al voltaje de la señal de salida de Arduino.

La Figura 3 muestra la parte principal del prototipo de captura de agua que se refiere al uso de una célula Peltier. Existen diferentes modelos de celdas que dependen de la cantidad de energía eléctrica que consume el elemento, entre mayor sea el consumo de energía mayor será la eficiencia; el que se integró en el prototipo propuesto corresponde al modelo TEC1-12710, este modelo se presenta en forma cuadrada con un tamaño reducido de 4 cm por lado, lo cual se adecua al uso de un disipador de calor para ambas caras de la celda. Las especificaciones de la celda Peltier que se integraron en el prototipo son las siguientes:

- Corriente máxima=10.5 amperes
- Voltaje máximo =15.2 volts
- Potencia máxima=150 watts
- Dimensiones=40x40x3.8 milímetro

Cuando se suministra corriente eléctrica a la célula Peltier, se provoca un fenómeno termoeléctrico, es decir se generan temperaturas de congelación por una de las dos caras, mientras que en la otra se producen temperaturas opuestas con una diferencia máxima de temperatura entre las placas de 65 °C. Es necesario utilizar un disipador de calor con ventilador integrado (para aumentar la disipación de calor), ya que, de no ser utilizado, las diferencias de temperatura podrían ser excesivas, y generar un mal funcionamiento de la célula Peltier, por lo que se pierde la estabilidad de la célula para absorber calor en una de sus caras (calentamiento) y expulsarlo por la otra (congelación). En este prototipo se utiliza un disipador de la marca Cooler Master tipo Vortex Plus, que cuenta con 4 heatpipes (dispositivos de transferencia de calor) de contacto directo que maximiza la conductividad del calor, además incluye un ventilador que aumenta la eficiencia en la transferencia de calor de la célula

Figura 2. Relevadores srd-05vdc

Figura 3. Descripción general de una célula Peltier

Se utiliza un segundo disipador de calor como se muestra en la Figura 4, debido a que el área de la superficie de la cara de la célula que enfría no resulta apropiada para la captura de las gotas microscópicas de agua, pues es muy pequeña y completamente plana; con la finalidad de aumentar esta superficie de captura se usa un disipador de aluminio que tiene dimensiones similares a la célula Peltier, estas son 40x40x12 mm; este elemento favorece la acumulación de agua.

Figura 4. Disipador de aluminio colocado en una de las caras de la celda Peltier

Cada uno de los elementos electrónicos necesitan del suministro de un voltaje eléctrico con diferentes valores, debido a esto, es necesario utilizar una fuente de poder que cubra la suma de los requerimientos básicos de cada elemento. Estas exigencias son mostradas en la Tabla 1.

Elemento	Voltaje recomendado
Arduino UNO	7-12 V
Peltier TEC1-12710	12-15 V
Modulo Relevadores srd-05vdc	5 V
Sensores DTH11	5 V
Disipador Cooler Master	12 V

Es esencial que, para poder conseguir resultados óptimos, el dispositivo debe permanecer a la intemperie o en espacios cerrados donde la humedad contenida en el aire sea mayor. Para proteger los componentes electrónicos de las condiciones a la intemperie, en principio se propuso su contención en un cuerpo de ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), según [8] este material tiene gran resistencia tanto a impactos como a ruidos, además cuenta con una gran resistencia mecánica, por lo que es utilizado en la industria automotriz, muebles, electrodomésticos y electrotecnia, lo que lo hace idóneo para el trabajo, sin embargo como una primer etapa se utilizó lamina calibre 26 con el fin de mantener al mínimo las temperaturas altas generadas por la cara caliente de la célula Peltier, ya que al utilizar este material permite aún más la disipación. El contenedor mantiene aislados a los elementos, excepto el componente que está directamente unido a la célula termoeléctrica es decir el disipador de aluminio, que tiene como función abarcar una mayor área para la cosecha, que se hace mediante gravedad, todo el líquido es recolectado en un contenedor posicionado bajo la célula Peltier. En la Figura 5 se muestra la apariencia general del prototipo que fue diseñado en el software libre "Autodesk 123D" para su posterior construcción, se logra apreciar la manera en cómo se encuentra compuesto el dispositivo. Las dimensiones aproximadas son de Ø14 cm y 40 cm de altura.

Figura 5. Diseño del prototipo en el software Autodesk

Funcionamiento del dispositivo

Como primer paso del funcionamiento del prototipo, el ventilador es accionado por el módulo de relevadores con el uso de la placa electrónica Arduino, si se presenta el caso en que el sensor de temperatura envíe datos al microcontrolador indicando que existe un exceso de temperatura en el entorno del elemento Peltier. Cabe mencionar que los datos que se obtienen a través de este sensor DTH11 tienen que ser procesados, para poder tener datos entendibles, las siguientes fórmulas de acuerdo al fabricante DF Robot, y dentro de la hoja de datos del sensor, proporcionan los datos correctos. En específico las fórmulas se obtuvieron en [9].

$$Val = 1024 - x$$

$$R = \frac{54 * Val}{1024 - Val}$$

$$lnR = \log(R)$$

$$lnR2 = \log(lnR)$$

$$Temperatura = \frac{1}{(0.00237531)+(0.00024632 \cdot \ln R)+(0.00000028 \cdot \ln R^2)} - 273 \quad (Formula 1)$$

Dónde: x es el valor obtenido por el sensor y Val representa el valor entero máximo que tiene un puerto analógico con una resolución de 10 bits, esto significa que se convertirá tensiones de voltaje entre 0 y 5 voltios a un número entero entre 0 y 1024. El valor obtenido tras aplicar la *Formula 1* serán en grados Celsius (símbolo °C).

El sensor DTH11 funciona también como indicador de humedad relativa hacia el microcontrolador, éste tomará en cuenta el dato de modo que sólo se activará el dispositivo si las condiciones de humedad son aceptables. De igual forma los datos arrojados por el sensor necesitan ser procesados por Arduino con la *Formula 2*.

$$Humedad = \frac{\frac{X \cdot 5}{3.3}}{10.2} \quad (Formula 2)$$

Donde el valor de x en la formula anterior representa el dato arrojado por el sensor DTH11. Las unidades que arrojará la formula serán en porcentaje, es decir de 0% a 100%, aunque por lo regular los valores serán intermedios.

Si los datos encontrados por los sensores de temperatura y humedad se encuentran dentro de un rango establecido, el microcontrolador activa los relevadores para permitir la circulación de una corriente positiva y de esta forma propiciar el enfriamiento de una de las caras del elemento Peltier que está adherida directamente al disipador de aluminio. El disipador de aluminio en este punto tiene la función de propiciar el punto de rocío disipando en cada una de sus aletas la temperatura de congelamiento, después de un intervalo de tiempo definido dentro del microcontrolador se activan los relevadores de modo que estos inviertan la polaridad de la corriente suministrada al elemento Peltier para así propiciar el descongelamiento acelerado en el disipador de aluminio, la duración del proceso de descongelamiento debe ser menor al tiempo de congelación, ya que de no ser así el agua obtenida volverá a pasar al estado gaseoso. Los intervalos de tiempo están controlados directamente por el sketch de Arduino, es decir por la estructura del programa. Por último, un recipiente de plástico integrado al dispositivo tiene como función almacenar el agua que se recolecta por gravedad durante el proceso de descongelamiento.

El prototipo es un sistema de control cerrado, como se observa en el diagrama de flujo en la Figura 6, en el cual es controlado por la programación embebida en el Arduino para la condensación del agua.

Figura 6. Diagrama de flujo con el algoritmo contenido en el

Resultados y discusión

El dispositivo desarrollado, formado esencialmente por el componente de hardware libre Arduino, una célula Peltier, sensores de temperatura-humedad, lamina calibre 26, acrílico y un conjunto de elementos para mejorar el rendimiento representan una alternativa de bajo costo para la adquisición de agua dulce.

Las pruebas que se realizaron sobre el dispositivo fueron realizadas en la república Mexicana, específicamente en el municipio de Chicoloapan Estado de México, que según [10] la altura que alcanza el municipio son 2,245 msnm (**metros sobre el nivel del mar**) y predomina el clima templado-semiseco donde la temperatura promedio es de 25°C. Debido a que el dispositivo realiza la recolección de agua por medio del goteo generado por la condensación que efectúa la célula Peltier, los datos mostrados a continuación están basados en el promedio de gotas que se obtuvieron dentro de un ciclo de funcionamiento del dispositivo, es decir en este caso el tiempo fijado dentro del sketch de Arduino fue de 8 minutos para generar el congelamiento de las micro gotas de agua en el disipador de aluminio, posteriormente está fijado un intervalo de tiempo de 2 minutos para invertir la corriente y propiciar el descongelamiento de manera acelerada, por lo que se considera un ciclo de funcionamiento de un total de 10 minutos. Durante este ciclo con un promedio de 63% de humedad relativa y un rango de temperatura de 10 a 15 °C de se obtuvo una eficiencia de 4 gotas, cabe mencionar que este resultado está en función de una de las versiones de menor consumo de energía de la célula Peltier existentes, por lo que al utilizar una célula de mayor tamaño y eficiencia la cosecha de agua aumentaría. En la Tabla 2 se muestra una equivalencia entre gotas, mililitros y tiempo estimado para la obtención de agua utilizando el dispositivo, considerando que se utiliza una probeta capaz de proveer 1ml por cada 20 gotas de agua, esto con la finalidad de mostrar el alcance actual del prototipo final, el cual es mostrado en la Figura 5.

Tabla 2. Equivalencia entre gotas, mililitros y tiempo estimado para la obtención de agua utilizando el dispositivo. (Considerando un mínimo de 63% de humedad relativa y un rango de temperatura de 10 a 15 °C)

Cantidad de gotas	Mililitros	Tiempo aproximado
1	0.05	2.5 min
4	0.2	10 min
20	1	50 min
10,000	500	417 h

Fuente: Elaboración propia.

Se realizó una estimación del consumo de energía sobre uno de los elementos principales, es decir, sobre la célula Peltier, pues este es el elemento que permanece en un constante funcionamiento y es aquel que en un momento dado requiere una mayor cantidad de energía. La manera en que se calculó el consumo está dada por la *Formula 3*.

$$Energía = \frac{Potencia \times Tiempo}{1000} \quad (Formula 3)$$

Donde la Energía es la Potencia consumida por el Tiempo entre una constante, el valor de potencia es determinada por los datos proporcionados en este caso por el fabricante de la célula Peltier. La Tablas 3 muestra una relación entre consumo de energía y tiempo de operación de la célula.

Tabla 3. Equivalencia entre consumo de energía, tiempo de operación y ciclos de operación respecto a una célula Peltier TEC1-12710.

Consumo KW	Tiempo de operación	Ciclos de operación
0.075	30 min	3
0.15	1 hr	6
1.8	12 hr	72
3.6	24 hr	144

Conclusiones

Los prototipos existentes en el mercado funcionan con el calentamiento del aire para recolectar agua y solo pueden ser utilizados en condiciones ambientales donde la humedad del aire durante el día sea mayor, por lo general, en las mañanas, el prototipo que aquí se propone puede ser utilizado durante todo el día ajustando el frío y calor necesario para provocar el fenómeno, esto gracias al control sobre la célula Peltier dando como resultado una mayor eficiencia en la recolección de agua. El costo de producción del dispositivo que se describe ronda entre los \$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) sin contar los costos del contenedor ya que depende de la calidad y tipo de material; el desarrollo del prototipo puede llevarse a escalas de mayor tamaño para la recolección de agua para riego o consumo humano, y de tamaño reducido como la construcción de pequeños contenedores colocado al lado de las plantas para tener un sistema de riego similar al riego por goteo.

El prototipo que se presenta puede utilizarse en diferentes campos, por ejemplo, en la detección de calidad microbiológica en el agua del ambiente, el objetivo de este campo es el detectar la calidad bacteriológica de la humedad atmosférica.

Se puede adaptar el prototipo para la recolección de agua en zonas con escasez y tener una etapa posterior de filtrado para consumo humano.

Referencias

- [1] Comisión Nacional del Agua, Estadística del Agua en México Edición 2017, México: México, 2017.
- [2] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019. NO DEJARA NADIE ATRÁS, México: UNESCO, 2019.
- [3] Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo., Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2009.
- [4] Acciona, «!MNOVATION,» Warka Water, 29 07 2020. [En línea]. Available: https://www.innovation-hub.com/es/agua/torre-de-bambu-y-plastico-biodegradable-recolecta-agua-del-rocio/?gclid=Cj0KCQjwvIT5BRCqARIsAAwwD-RplmF0Qx5XCUs-buA7rSlsgsJ0br-28aCcwPFirBM0WrsfulLCFDYaAo_HEALw_wcB.
- [5] «Aqua Foundation,» El atrapanieblas, [En línea]. Available: <https://www.fundacionaqua.org/atrapanieblas/>. [Último acceso: 9 07 2020].
- [6] Aryse, «Aryse,» 02 06 2020. [En línea]. Available: <https://www.aryse.org/eole-water-generator-eolico-que-extrae-agua-del-aire/>.
- [7] O. Torrente Artero, ARDUINO, curso práctico de formación, México: AlfaOmega, 2013.
- [8] B. H. S., C. L. A.M. y G. B. J.R., Introducción Al Conocimiento De Los Materiales Y A Sus Aplicaciones, Costa Rica: UNED, 2010.
- [9] Admin, «GeekFactory,» 2 octubre 2018. [En línea]. Available: <https://www.geekfactory.mx/download/hoja-de-datos-o-datasheet-de-dht11-sensor-de-temperatura-y-humedad-relativa/>. [Último acceso: 25 Agosto 2020].
- [10] Gobierno del Estado de México, Estadística básica municipal. Chicoloapan, Chicoloapan: IGCEM, 2013.
- [11] S. González, La sociedad del salitre. Protagonistas, migraciones, cultura urbana y espacios públicos, Chile: RIL editores, 2013.
- [12] S. S. C. S. S. R. E. C. G. H. M. Kyoo-Chul Park, «Optimal Design of Permeable Fiber Network Structures for Fog Harvesting,» *LANGMUIR*, p. 9, 2013.